

РАЗДЕЛ 4

**Гражданское право; гражданско-процессуальное право,
предпринимательское право; семейное право; налоговое право;
бюджетное право; земельное право; нотариальное право;
хозяйственное право**

УДК 347.6

DOI

МЕХАНИЗМ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПАРТНЕРОВ В ФАКТИЧЕСКИХ СОЮЗАХ

КРЮЧКОВА К. А.,

**старший преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права?**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследован механизм правового регулирования имущественных отношений партнеров в фактических союзах. Проанализировано национальное законодательство европейских государств, а также рекомендации Комиссии по вопросам европейского семейного права, разработаны предложения для совершенствования национального законодательства Донецкой Народной Республики. Установлено, что в европейских государствах отсутствуют единые подходы в правовом регулировании отношений партнеров в фактических союзах, Обосновано, что в контексте европеизации частного права, целесообразной является позиция о необходимости внесения изменений в СК Донецкой Народной Республики и введение термина «фактический союз», рекомендованный Комиссией из европейского семейного права в «Принципах европейского семейного права относительно права собственности, содержание и правопреемства пар в фактических союзах». Доказано, что в процессе европеизации частного права институт фактического союза должен регулироваться нормами СК ДНР, которые с учетом рекомендаций Комиссии из европейского семейного права следует усовершенствовать.

***Ключевые слова:** правовое регулирование, партнеры, фактические союзы, право собственности, имущество.*

MECHANISM OF CIVIL LAW REGULATION OF PROPERTY RELATIONS OF PARTNERS IN DE FACTO UNIONS

KRIUCHKOVA K.A.,
Senior Lecturer of the Department of Civil and Business Law,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the mechanism of legal regulation of property relations of partners in actual unions. The national legislation of European states was analyzed, as well as the recommendations of the Commission on European Family Law, proposals for improving the national legislation of the Donetsk People's Republic were developed. It is established that in European states there are no unified approaches in the legal regulation of partner relations in de facto unions, it is proved that in the context of the Europeanization of private law, the position on the need to amend the IC of the Donetsk People's Republic and the introduction of the term "de facto union" recommended by the Commission from European Family Law in the "Principles of European Family Law regarding the ownership, content and succession of couples in de facto unions" is appropriate. It is proved that in the process of Europeanization of private law, the institution of a de facto union should be regulated by the norms of the DPR IC, which, taking into account the recommendations of the Commission from European family law, should be improved.

Keywords: legal regulation, partners, actual unions, ownership, property.

Постановка задачи. Провести обоснованный анализ правового регулирования имущественных отношений партнеров в фактических союзах в европейских государствах, а также разработать предложения по совершенствованию национального законодательства Донецкой Народной Республики.

Актуальность. Принятие Гражданского Кодекса Донецкой Народной Республики, обуславливает необходимость сравнительно-правовых исследований различных институтов частного права с целью учета лучших европейских практик правового регулирования частных отношений. Необходимость анализа механизма правового регулирования имущественных отношений партнеров в фактических союзах зарубежных стран обусловлена тем, что он не урегулирован нормами Семейного Кодекса ДНР и нормами Гражданского Кодекса ДНР.

Обзор последних исследований и публикаций. Отечественные ученые анализировали понятие «фактические брачные отношения» и «гражданское партнерство» [1], а также проблемы осуществления отдельных прав партнеров в фактических союзах, в частности права на усыновление, права на содержание [2] и других. В то же время в контексте европеизации частного права и принятия нового Гражданского и Семейного Кодексов ДНР правовое регулирование имущественных отношений партнеров в фактических союзах является малоисследованными, освещаются только отдельные предложения.

Целью статьи является выявление особенностей и проблем механизма гражданско-правового регулирования имущественных отношений партнеров в фактических союзах в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Тенденция к росту количества фактических брачных отношений наблюдается не только в Донецкой Народной Республике, но в целом в европейских государствах. Увеличение почти вдвое в рамках ЕС фактических союзов за последние двадцать лет обусловили необходимость разработки и усовершенствования соответствующего правового регулирования.

Комиссия по вопросам европейского семейного права, проанализировав национальные отчеты двадцати восьми европейских юрисдикций, установила отсутствие единства в правовом регулировании отношений партнеров в фактических союзах: в шести государствах такие отношения неурегулированные; в четырнадцати странах отношения партнеров в фактических союзах регулируются различными отраслями права (например, в Нидерландах урегулированы отдельные наследственные права партнеров и их права по социальной защите); в девяти юрисдикциях есть специальный правовой механизм регулирования таких отношений (Швеция, Венгрия, Словения, Хорватия, Каталония, Португалия, Шотландия, Ирландия и Финляндия) [3, с. 105].

В Гражданском кодексе Литвы фактические брачные отношения урегулированы, в частности установлено, что муж и жена, которые прожили не менее одного года без зарегистрированного брака, имеют такие же права, как и супруги, в сфере приобретения совместной собственности и имеют право заключать брачный договор [4, с. 95]. В Хорватии с 2003 года законодательно урегулированы уже и

однополовые фактические отношения [3]. В то же время, например, в Шотландии гражданские партнерства были разрешены для однополых пар еще в 2005 году, а для лиц противоположного пола только с 30 июня 2021 года [4, с. 101].

Среди европейских стран лидером является Швеция по количеству фактических союзов, которые возможны в двух формах: «särbo» (партнеры не регистрируют свои отношения и проживают отдельно) и «sambo» (партнеры, которые не зарегистрировали отношения, но проживают вместе). Имущество, приобретенное партнерами, является общей собственностью, кроме того, такие лица могут наследовать данное имущество [5, с. 68].

В Донецкой Народной Республике СК ДНР не регулирует особенности имущественных отношений лиц, проживающих вместе, не заключая брак. В то же время как среди ученых, так и в судебной практике нет единства относительно применяемой терминологии для обозначения таких отношений. В научной литературе можно встретить следующие термины: «фактические брачные отношения», «фактический брак», «конкубинат» [6, с. 52]. В судебной практике также применяются разные термины («фактические брачные отношения» [7, с. 122], «фактические брачные правоотношения» [7, с. 129]). Очевидно, что в контексте европеизации частного права, целесообразной является позиция о необходимости внесения изменений в СК Донецкой Народной Республики и введение термина «фактический союз», рекомендованный Комиссией из европейского семейного права в «Принципах европейского семейного права относительно права собственности, содержание и правопреемства пар в фактических союзах».

На данный момент в ДНР фактический союз не влечет возникновение права общей совместной собственности на имущество, которое они приобрели во время совместного проживания. Кроме того, на основании положений ГК ДНР, при возникновении споров по поводу данного имущества необходимо присвоить статус общей совместной собственности, а для этого им нужно доказать в суде наличие следующих обстоятельств: совместное проживание, наличие общего хозяйства, бюджета и т.п., кроме того, следует доказать, когда именно имущество приобреталось и каким образом (купля/продажа, завещание, дарение) [8].

Довольно распространенной среди европейских государств является практика на уровне законодательства устанавливать квалифицирующие признаки для определенных фактических союзов. В частности, статья 234-1 Каталонского Гражданского кодекса предусматривает два требования: постоянное проживание вместе более двух лет или наличие общего ребенка [6]. Для квалифицированного фактического союза наступают другие правовые последствия. Так, например, Закон «О праве на совместное жилье и домохозяйство» Норвегии устанавливает, что если прекращается гражданское партнерство вследствие смерти одного из них и если стороны прожили вместе более двух лет или имеют (ожидают) совместных детей, то другой из партнеров имеет право выкупить долю или всю недвижимость умершего или право пользования общим местом жительства [9, с. 79].

Увеличение количества фактических союзов в европейских государствах обусловили обнародование в августе 2019 года Комиссией по европейскому семейному праву пятой группы принципов [10, с. 92]. Среди рекомендованных положений, важное значение для совершенствования национального законодательства в сфере регулирования имущественных отношений партнеров в фактических союзах имеют следующие: предусмотрена обязанность каждого из партнеров участвовать в расходах по обеспечению фактического союза с учетом его возможностей; установление для квалифицированного фактического союза, что любая сделка по распоряжению правом собственности на дом или иное жилье, в котором партнеры проживают, а также на предметы домашнего обихода, совершается с согласия обоих партнеров; установление права одного из партнеров согласовать в будущем сделку, совершенную без его согласия; установление права партнеру обратиться в суд для дачи согласия на распоряжение имуществом без согласия другого из партнеров; гарантия права на обращение в суд тому из партнеров, без согласия которого совершена сделка по распоряжению имуществом; гарантия принципа свободы договора между партнерами в фактических союзах, в том числе в отношении регулирования их имущественных прав во время пребывания в фактическом союзе; урегулирование ответственности за долги одного из партнеров путем установления положения, что каждый из партнеров несет самостоятельную ответственность за собственные долги, а солидарная ответственность возможна только за общие

долги; установление права на компенсацию за значительный вклад в имущество (или бизнес) или профессию другого из партнеров, (должна рассчитываться с учетом любого увеличения или уменьшения стоимости имущества или размера взноса в предпринимательскую деятельность или профессию); обеспечение партнеру права в случае прекращения фактического союза на дальнейшее использование предметов домашнего обихода в интересах семьи, если отношения длились более пяти лет или есть общий ребенок; гарантии партнеру на право наследовать наравне с супругами.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Итак, следует сделать вывод о том, что Донецкая Народная Республика, учитывая семейные ценности, должна ориентироваться на международный опыт, поскольку мировая практика тяготеет к правовому урегулированию фактического брака.

Проанализировав опыт зарубежных стран, можно выделить следующие пути правового регулирования фактического брака, а именно:

а) дополнить Семейный Кодекс Донецкой Народной Республики отдельной главой, которая будет посвящена фактическому браку, в частности будет содержать: понятие «фактический брак – это совместное проживание одной семьей супружеской пары (женщины и мужчины), которые не находятся в браке между собой и в любом другом браке»;

б) обеспечить возможность заключения договора о совместном проживании между мужчиной и женщиной в фактических брачных отношениях вроде брачного договора, где будут прописаны взаимные права и обязанности фактических мужа и жены, условия их совместного проживания и регулирование между ними имущественных отношений - о разделе имущества, которое находится в их общей собственности, а также о порядке владения, пользования, распоряжения таким имуществом и о разделе плодов и доходов от использования общего имущества;

в) признание на законном уровне религиозного обряда брака как основания возникновения у женщины и мужчины прав и обязанностей супругов (путем имплементирования в семейное законодательство ДНР норм ст. 53 Гражданского кодекса Латвийской Республики) [11].

Список использованных источников

1. Лагутина Ю.П. Семья и брак в современном обществе / Ю. П. Лагутина. – М.: «Научно-практический журнал Аллея Науки», 2019. – 91 с.
2. Альбиков, И. Р. Защита прав и интересов лиц, состоящих в фактических супружеских отношениях: проблемы и правовые особенности их разрешения / И. Р. Альбиков. – М.: Семейное и жилищное право, 2015. – 125 с.
3. Анцух, Н. С. Сравнительное и международное семейное право / Н. С. Анцух. – Минск: Четыре четверти, 2015. – 254 с.
4. Баймагамбетова, А.М. О правовом регулировании семейных отношений в международном частном праве / А. М. Баймагамбетова. – М.: Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации, 2019. – 123 с.
5. Потапова, А. Н. К вопросу о регулировании брачно – семейных отношений в международном частном праве / А. Н. Потапова. – М.: М.: Юрайт, 2019. – 238 с.
6. Выборнова, М. М. Оформление фактического брака путем заключения договора / М. М. Выборнова. М.: Актуальные проблемы российского права, 2018. – 113 с.
7. Косарева, И. А. Институт брака: сравнительно-правовое исследование / И. А. Косарева. — М.: ИНФРА-М, 2019. – 280 с.
8. Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [Принят Постановлением Народного Совета 13 декабря 2019 года]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/> (дата обращения: 30.09.2021)
9. Сафончик, А. И. Некоторые вопросы правового регулирования правоотношений «фактического супружества» относительно взаимного содержания в зарубежных странах / А. И. Сафончик. – М.: Актуальные проблемы государства и права. 2019. – 204 с.
10. Чулова, Ю. С. Имущественные правоотношения мужчины и женщины, находящихся в фактических брачных отношениях / Ю. С. Чулова. – М.: Инновационная наука. 2019. – 136 с.
11. Лалетина, А. С. Сравнительно-правовое исследование договорного регулирования имущественных отношений супругов в праве РФ и Латвии / А.С. Лалетина. М.: Юрайт, 2019. – 196 с.
12. Семейный кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [Принят Постановлением Народного Совета 17 июля 2020 года]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-semejnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/> (дата обращения: 30.09.2021)